

**БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА “АҚЛИЙ
САЛОҲИЯТ ОҚИМИ” МУАММОСИ
ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ МОЗГОВ» В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
THE PROBLEM OF "BRAIN DRAIN" IN TERMS OF SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT**

**Кадилова З.А.
ТДШУ доценти, PhD**

Аннотация. Жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви шароитида юзага келган иқтисодий, технологик ва ижтимоий омиллар таъсирида юқори малакали мутахассисларни йўқотиб, “ақлий салоҳият оқими” муаммосига дуч келаётган бир қатор мамлакатларнинг иқтисодий ва илмий салоҳиятига путур етмоқда. Ушбу илмий мақолада ушбу масаланинг устувор йўналишлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: таълим миграцияси, юқори малакали мутахассислар, “ақлий салоҳият оқими”, илмий салоҳият.

Абстракт. В условиях экономических, технологических и социальных факторов, возникших в условиях глобализации мировой экономики, подрывается экономическая и научная компетентность ряда стран, столкнувшихся с проблемой «утечки мозгов» за счет потери высококвалифицированных специалистов. В данной научной статье анализируются приоритетные направления «утечки мозгов».

Ключевые слова: образовательная миграция, высококвалифицированные специалисты, «утечка потенциала мозгов», научный потенциал.

Abstract. In the context of economic, technological and social factors that have arisen in the context of the globalization of the world economy, the economic and scientific competence of a number of countries that are faced with the problem of “brain drain” due to the loss of highly qualified specialists is being undermined. This scientific article analyzes the priority areas of “brain drain”.

Key words: educational migration, highly qualified specialists, "brain drain", scientific potential.

Кириш.

Транспорт ва алоқа хизматларининг ривожланиши, рақамлаштириш шароитида технологик марказлар томонидан IT соҳасидаги мутахассисларга бўлган талабнинг ортиши ва уларнинг жозибадор иммиграция сиёсати, таълим

ва соғлиқни сақлаш соҳаси вакилларининг юқори турмуш даражаси ва иш ҳақи, замонавий илмий тадқиқот имкониятлари эвазига профессионал ўсишга бўлган интилишлари, дунёнинг етакчи университетлари томонидан тақдим этилган махсус стипендиялар эвазига таълим олган иқтидорли талабаларнинг аксариятини ўз Ватанига қайтмасликлари, сиёсий беқарорлик каби омиллар замонавий “ақлий салоҳият оқими” муаммосининг хусусиятларини намоён этмоқда.

Тадқиқот методлари.

Мақола Юнеско, Халқаро миграция ташкилоти ва Жаҳон Банки томонидан тақдим этилган таҳлилий ҳисоботлар ва хорижлик олимларнинг тадқиқот натижалари асосида таёрланган. Тадқиқот методологиясида тизимли ёндашув, кузатиш, таққослаш ва гуруҳлаш усуллари қўлланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Олимлар ва тадқиқотчилар илмий тадқиқот ишлари устун даражада молиялаштириладиган ва тадқиқот инфратузилмаси яхшироқ ривожланган мамлакатларга бағишланмоқда. Биргина АҚШ, Канада, Буюк Британия ва Австралияда жами олий маълумотли мигрантларнинг 50%дан ортиғи тўпланган[5]. Бугунги кунда глобал тадқиқотчиларнинг 92%дан ортиқ қисми юқори ва ўртачадан юқори даромадли мамлакатларда тўпланган бўлиб, уларнинг глобал GERDдаги улуши ҳам қарийб 95%га тенг. Жумладан, тадқиқотчиларнинг 55%и Америка ва Европа, 37,6%и Жанубий ва Жанубий Шарқий Осиё (8%и Япония, 5%и Корея Республикаси, 21%и Хитой) минтақасига тўғри келади. Ўз навбатида ўртачадан қуйи ва қуйи даромадли мамлакатларнинг Глобал GERDда 4,5% улушга эга бўлиши, мамлакат ЯИМда GERDнинг улуши Африка, Марказий ва Жанубий Осиё минтақаларида ҳамда Осиёнинг араб мамлакатларида мамлакатларида атиги 0,6%ни ташкил қилиши, мазкур минтақаларда дунё аҳолисининг қарийб 45%ини яшашига қарамай уларга жами тадқиқотчиларнинг 8%ини ҳам тўғри келмаслиги “ақлий салоҳият” вакилларининг юқори даромадли мамлакатлар томон мобиллашувига туртки бермоқда[6]. Хусусан, Африканинг жанубий Сахро мамлакатларидан чиққан олимларнинг 28%и ОЭСР мамлакатларида фаолият кўрсатиши бунинг яққол намунасидир. Шу ўринда Африканинг Суб Сахро минтақаси, Кариб хавзаси ва Тинч океани минтақаси мамлакатларидаги олий маълумотли кишилар нисбатан паст малакали кишиларга нисбатан 30 бараварга кўпроқ иммиграция қилишлари ақлий салоҳия оқими муаммосининг кенгайтиш эҳтимоли нечоғлик юқори эканлигини кўрсатади[5].

Глобал тадқиқотчилар ва тадқиқот харажатлари [6]

	Глобал тадқиқотчилар улуши, %	Хар миллион кишига тўғри келадиган тадқиқотчилар сони	Глобал GERD улуши, %	ЯИМда GERD улуши%
Дунё	100	1368	100	1,8
Юқори даромад. мам.	60,2	4 301	64,3	2,4
Ўртачадан юқори даромад. мам.	31,2	1 142	31,2	1,5
Ўртачадан қуйи даромад. мам.	8,3	312	4,3	0,4
Қуйи даромад. мам	0,21	45	0,10	0,2
Америка	22	2 136	30	2,12
Европа	31	3 372	22	1,78
Африка	2,5	326	1,01	0,6
Суб Сахро	0,6	123	0,5	0,51
Африкадаги араб мам.	1,8	866	0,6	0,65
Осиё	44,5	969	45,7	1,7
Марказий Осиё	0,31	545	0,05	0,12
Осиёдаги араб мам.	0,46	458	0,58	0,53
Ғарбий Осиё	1,43	1 494	1,4	1,37
Жанубий Осиё	4,6	262	3,2	0,60
Жанубий ва Жануби-Шарқий Осиё	37,6	1 475	40,3	2,13

Манба: Юнеско статистика институти

Шунингдек, 2022 йилда хорижлик соғлиқни сақлаш ходимларининг улуши АҚШда 17%ни, Буюк Британияда 12%ни, Форс кўрфази араб мамлакатларида эса, 79%ни ташкил қилади[5]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, врачларнинг аҳолига нисбати идеал кўринишда 1 та врачга минг киши тўғри келиши билан изоҳланади. Бу борада Африкада энг қуйи кўрсаткич, яъни 1:5000 нисбат кузатилади. 211 миллион аҳолига эга бўлган Нигерияда 75 минг нафар врач мавжуд бўлиб, кўплаб нигериялик врачларни ўзига жалб қилган 68 миллион аҳолига эга бўлган Буюк

Британияда 370 минг нафар врач фаолият кўрсатади [7]. 2006-2018 йилларда давомида мамлакатга haftасига камида 12та нигериялик врач жалб қилган қилинган бўлиб, бу муддатда Буюк Британиядаги нигериялик врачлар сони 2692 тадан 5250 нафарга етган [8]. Шунингдек, 2015 йилдаги тадқиқотларнинг кўрсатишича, АҚШдаги тиббиёт соҳасидаги африкалик битирувчиларнинг 86%и Миср, Нигерия, Жанубий Африка ва Ганадан ташриф буюрган [9]. Шунингдек, АҚШдаги дипломга эга бўлган ҳамшираларнинг 24%и, қуйи даражали ҳамшираларнинг 20%и ва парвариш соҳасидаги мутахассиларнинг 16%и африкаликлар ҳисобланади. Хорижлик тиббиёт мутахассислари орасида африкаликларни катта миқдорда жалб қилувчи мамлакатлар қаторига Канада, Австралия, БАА ва Саудия Арабистонини ҳам киритиш мумкин. Юзага келган бундай ҳолатни дунё аҳолисининг 16%ига эга бўлган минтақага дунё бўйлаб соғлиқни сақлаш соҳасига ажратилган жами харажатларнинг 1%дан кам қисми ажратилиши, жон бошига ҳисоблаганда қолган йирик реципиент мамлакатларда 10 бараварига кўп маблағ ажратилиши билан изоҳлаш мумкин [10]. Натижада Нью Джерсидаги жаррохнинг ўртача йиллик даромади 210 минг АҚШ доллари бўлиб турган бир пайтда, уларнинг ҳамкасблари Замбияда 24 минг АҚШ доллари, Кенияда эса, 6 минг АҚШ доллари эвазига ишлашга мажбур бўлмоқдалар. Шу тариқа кўплаб йирик реципиент мамлакатлар африкалик врачларнинг “ақллар оқими” ҳисобига миллионлаб доллар маблағни тежашга, донор мамлакатлар эса, сарфлаган имкониятларини йўқотишга эришмоқдалар [11].

Сиёсий беқарорлик ва қуйи хавфсизлик, урушлар, жинойтчилик, зўравонлик, инсон ҳуқуқларининг етарлича ҳимоя қилинмаслиги ақлий салоҳият вакилларининг эмиграциясига туртки беради. Бунга Украина, Ғазо, Сурия каби мамлакатларни тарк этаётган мигрантлар таркибида ақлий салоҳият эгаларининг мавжудлиги яққол намуна бўла олади. Бунга Суриялик қочоқларнинг 2 минг нафари университет профессионаллари[12] эканлиги, тиббиёт ходимларининг 50%идан ортиғи мамлакатни тарк этгани[13] каби ҳолатлар мисол бўла олади. Юзага келган малакали мутахассислар тақчиллигини ҳукумат ўқитувчиларнинг нафақа ёшини 60 ёшдан 70 ёшга кўтариш, нафақадаги ўқитувчиларни ишга қайтариш, етарли малакага эга бўлмаган ўқитувчилар ва маъмурий ходимларни ёлллаш каби мавжуд имкониятлар ҳисобига ўнглашга интилоқда.

Шунингдек, Россиянинг Украинага хужуми иккинчи жаҳон урушидан бери инсоният кўчишининг энг катта оқимини юзага келтирди. Бугунги кунда 5,7

миллион нафар аҳолиси ватанини тарк этишга мажбур бўлган Украина қочоқлар сони бўйича Сурия (6,5 миллион)дан кейинги иккинчи мамлакатга айланди [14]. Украиналик қочоқларнинг аксарияти юқори малакали лавозимларда фаолият кўрсатадилар. Ўтказилган сўровномалар натижасига кўра, уларнинг 5 тасидан камида 2 таси 2020 йилда Украинада эгаллаган лавозимларидан кўра муҳожирликда юқорироқ малакали лавозимда ишлаётганларини, камида ярми эса, Ирландия ва Швецарияда худди шундай лавозимда ишлаётганликларини, аксарияти интеллектуал ва илмий тадқиқот, хусусан таълим ва соғлиқни сақлаш соҳасида фаолият кўрсатишларини маълум қилганлар. Жумладан, рўйхатдан ўтган хар ўнинчи, UNHCR маълумотларига кўра, эса украин қочоқларининг 17%и аввал Украинада таълим соҳасида ишлагани, шунингдек, Буюк Британиядаги украин қочоқларининг 13%и таълим, 8%и соғлиқни сақлаш соҳасида ишлаб келаётгани маълум бўлган. Бунга жавобан украин қочоқлари учун Германия ва Австрия таълим соҳасида, тиббий ходимлари тақчиллига мавжуд бўлган Польша, Италия, Испания ва Словакияда эса, соғлиқ сақлаш соҳасида миллий меҳнат бозорига кириш имкониятлари енгиллаштирилмоқда. Норвегия, Чехия, Австрия, Венгрия, Испания ва Португалияда эса, Украина дипломлари ва сертификатларини тан олиш чора-тадбирлари кенг қўлланилмоқда [15]. Шу ўринда реципиент мамлакат учун зарур бўлган малака ва кўникмага эга бўлган қочоқлар мазкур мамлакат учун ихтиёрий мигрантлардек фойда келтириши мумкинлигини таъкидлаш жоиз. Бунга Туркиядаги суриялик тадбиркор қочоқларни мисол қилиш мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

Нисбатан юқори таълим даражаси, замонавий инфратузилма ва етакчи технологиялардан фойдаланган ҳолда илмий тадқиқот олиб бориш, истиқболда карьера қилиш ва профессионал ривожланиш халқаро миқёсда тан олинадиган таълим сертификати эга бўлиш иштиёқи ёшларни таълим олиш мақсадида хориж мамлакатларига кетишга ундамоқда. Ривожланган мамлакатлар томонидан стипендия ва грантларга катта маблағ ажратилиши, талабалар учун визаларнинг соддалаштирилиши ҳамда университетларнинг халқаро ҳамкорлик учун фаоллашуви таълим миграцияси имкониятларини кенгайтириб юбормоқда. Таълим муассасаларини тугатган аксарият хорижлик талабалар реципиент мамлакатда ишлаш учун қолиб маҳаллий иқтисодиёт ва илм-фанни ривожлантиришга маданий халма-хиллашинувга хизмат қилмоқдалар. Бугун кунда дунё бўйлаб 6,3 миллион нафар халқаро талабалар ўз мамлакатларидан ташқарида таълим оладилар. Уларнинг 1 миллион ортиғи хиндистонлик, ярим

миллионга яқини хитойлик талабалар улушига тўғри келади. 2024 йилга келиб, Ўзбекистон ҳам хорижда таълим оладиган талабалари сони бўйича дунёдаги топ 5 та мамлакат қаторидан ўрин олди¹. Таълим миграцияси донор, реципиент мамлакат иқтисодиёти ва жамияти учун катта таъсирга эга бўлган жараён бўлиб, уни тўғри тартибга солиниши ҳар иккала томон учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Шу ўринда малакали кишиларнинг консерватив ижтимоий нормаларга асосланган жамиятдан кўра нисбатан маданий хилма-хил ва ижтимоий либерал муҳитда яшашни афзал кўришлари, профессионал ва карьера имкониятлари чекланган шароитларда касбий ўсиш эҳтимоли юқори бўлган мамлакатлар томон интилиш, замонавий инфратузилмалардан фойдаланиш хоҳиши, аҳолининг қариши кузатилаётган жамиятларда ёшларнинг ривожланиш учун нисбатан қулай ҳудудларга кўчиб ўтишга мажбур бўлиши каби омиллар ҳам “аклий салоҳият оқими” муаммосини чуқурлаштираётганини эътибордан четда қолдирмаслик лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Қодирова З.А., Газиёва С.С. Халқаро меҳнат миграцияси жараёнларини тартибга солишнинг услубий асослари. // Экономика и финансы №8, 2021 й. 39-47 б.
2. Qodirova Z., & Gaziyeva S. Raqamlashtirish sharoitida xalqaro mehnat migratsiyasi jarayonlari. // *Экономика и образование* №1, 2022у. 290–296 б.
3. Kadirova Z.A., Gazieva S.S. International labor migration processes in the context of digitalization. // *Journal of marketing, business and management* Vol 1 Issue 1, march 2022 у. 76-84 p.
4. Gaziyeva S. Raqamlashtirish sharoitida mehnat migratsiyasini tartibga solishda it tarmog‘ining o‘rni. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар №4, 2022 у. 283-292б.
5. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. Washington. World Bank. 2023.P.7.
6. UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. S. Schneegans, T. Straza and J. Lewis (eds). UNESCO. Paris.2021.
7. [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-\(number\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/medical-doctors-(number))

¹ World migration report 2024.P.40.

8. K. Obiejesi. At least 12 Nigerian doctors employed in the UK every week, report reveals// <https://www.icirnigeria.org/at-least-12-nigerian-doctors-employed-in-the-uk-every-week-report-reveals/>
9. Robbert J. Duvivier, Vanessa C. Burch, John R. Boulet. A comparison of physician emigration from Africa to the United States of America between 2005 and 2015// *Human Resources for Health*. 2017. volume 15, (41)// <https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-017-0217-0#citeas>
10. O. Ogbuoji, I. Bharali, N. Emery, K. Kennedy. Closing Africa's health financing gap// <https://www.brookings.edu/articles/closing-africas-health-financing-gap/>
11. O. Akinfenwa. Africa's loss, their gain: How the US and UK benefit from medical brain drain. By 2035, the deficit is expected to reach 4.3 million physicians// <https://globalvoices.org/2021/07/19/africas-loss-their-gain-how-the-us-and-uk-benefit-from-medical-brain-drain/>
12. June Kelly. Syrian universities weakened by 'brain-drain', says report. BBC// <https://www.bbc.com/news/education-48664331>
13. The Syrian Healthcare Crisis: 'Brain Drain' and Attack on Healthcare Workers. The Healthcare Review at Cornell University// <https://www.cornellhealthcarereview.org/post/the-syrian-healthcare-crisis-brain-drain-and-attack-on-healthcare-workers>
14. International migration report 2024.
15. What we know about the skills and early labour market outcomes of refugees from Ukraine// <https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/what-we-know-about-the-skills-and-early-labour-market-outcomes-of-refugees-from-ukraine-c7e694aa/#figure-d1e1295>